

ВЛИЯНИЯ НА ЛИПИДЫ МЕМБРАН ЭРИТРОЦИТОВ ПРИ ОКИСЛИТЕЛЬНОМ СТРЕССЕ

DSc, ст.н.с Позилов.М.К

к.б.н., дотцент Новожилова.О.С

стажеров-исследователь Мухамаджонов.С.Б

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8336938>

Средняя продолжительность жизни циркулирующих эритроцитов обычно превышает 120 дней. Но до этого эритроциты могут подвергаться окислительному стрессу в системе кровообращения, что может вызвать повреждение и сильно повлиять на количество и гибель эритроцитов или спровоцировать эритроцитоз. Окислительный стресс активирует Ca²⁺-проницаемые неселективные катионные каналы в клеточной мембране, тем самым стимулируя проникновение Ca²⁺ и последующее перемешивание клеточной мембраны, что приводит к воздействию фосфатидилсерина и активации Ca²⁺-чувствительных K⁺ каналов. Окислительный стресс рассматривается как прямое и опосредованное воздействие около 200 заболеваний, которые становятся актуальными на сегодняшний день, обусловленные проявлением стресса и эритродермии. Недавние убедительные данные свидетельствуют о том, что окислительный стресс является важной причиной ускорения потери эритроцитов при различных системных состояниях и является основным механизмом заболеваний, связанных с этими патологическими состояниями.[1]

Производство активных форм кислорода и азота (АФК/АФК), образующихся в ходе клеточного метаболизма в биологических системах, уравнивается способностью последних защищаться с помощью их сложного антиоксидантного механизма.[2] Однако, когда оксиданты вырабатываются в избытке или когда антиоксидантная защита, которая их регулирует, неэффективна, этот баланс может быть нарушен, что приводит к окислительному стрессу. [3]

Материалом исследования служила кровь практически здоровых людей (доноров). Объектом исследования были эритроциты периферической крови. Исследование проводилось с разрешения локального этического комитета при ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» (протокол № 12 от 17.09.2014 г.).

Исследования *in vitro* проводили на предварительно отмытых эритроцитах. Моделирование окислительного стресса осуществляли, используя среду Фентона. Контролем служили клетки, инкубированные с физиологическим раствором.

Методы исследования Мы определяем окислительный стресс следующими методами такими как Тонкослойная хроматография фосфолипидов

При окислительном стрессе наблюдалось уменьшение содержания фосфолипидов мембран эритроцитов – ЛФХ – на 112%, СМ – на 74%, ФХ – на 71%, ФС – на 60%, ФИ – на 37%, ФЭА – на 35%.

При моделировании окислительного стресса эритроцитов можно искусственно стимулировать процессы перекисного окисления липидов, *in vitro* этот процесс можно наблюдать и в мембранах, в гемолизате эритроцитов наблюдают повышение уровня первичных и вторичных продуктов ПОЛ. В результате продукты окисления мембранных липидов могут нарушить регулярную упаковку и вызвать образование дефектных зон в результате воздействия на двойной слой мембраны.

References:

1. Bissinger R. Oxidative stress, eryptosis and anemia: a pivotal mechanistic nexus in systemic diseases / Bissinger R, Bhuyan AAM, Qadri SM, Lang F – Text : electronic //. FEBS J. – 2019. – V. 5. – 826-854. – URL: <https://www.ncbi.nlm.nih>
2. Remigante. Antioxidant Activity of Quercetin in a H₂O₂-Induced Oxidative Stress Model in Red Blood Cells / Remigante A, Spinelli S, Straface E, Gambardella L, Caruso D, Falliti G, Dossena S, Marino A, Morabito R F – Text : electronic //. Functional Role of Band 3 Protein. – 2022. – V. 9. – 20-23. – URL: <https://www.ncbi.nlm.nih>
3. Zhong S. An update on lipid oxidation and inflammation in cardiovascular diseases / S. Zhong, L. Li, H. Yin. – Text : electronic // Free Radical Biology and Medicine. – 2019. – V. 14. – P. 266–278. – URL: <https://scholar.google.ru/Ito> F. Measurement and clinical significance of lipid peroxidation as a biomarker of oxidative stress: oxidative stress in diabetes, atherosclerosis, and chronic inflammation / F. Ito, Y. Sono, T. Ito. – Text : electronic // Antioxidants. – 2019. – V. 8 (3). – P. 72. – URL: <https://www.ncbi.nlm.nih>.

INNOVATIVE
ACADEMY